

SUV ENERGIYASI

Hamidjonov Zuxriddin Ma'rufjon ugli

email: z.xomidjonov@ferpi.uz

Farg'ona politexnika instituti,
Ashurov Abdulahat Valijon o'g'li
Farg'ona politexnika instituti.

Annotatsiya: Ushbu tahliliy maqolada suv energiyasining rivojlanish tarixi, uning turlari va ishlab chiqarishning tabiatga ta'siri ko'rib o'tilgan. Jumladan to'g'on, suv omborlari, daryolar ekotizimlarga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Suv energiyasi, gidro energetika, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energetika resurslari, elektr energiya, elektr energiya ishlab chiqarish

Gidroenergetika shuningdek, suv energetikasi sifatida ham tanilgan, elektr energiyasi ishlab chiqarishda suv energiyasidan foydalanish demakdir. Bunga suv manbasining gravitatsion potentsialini yoki kinetik energiyasidan elektr quvvatiga ishlab chiqarishga aylantirish orqali erishiladi. Gidroenergetika barqaror energiya ishlab chiqarish usuli hisoblanadi.

1-rasm: Xitoydagi Uch dara to'g'oni ; GES o'rnatilgan quvvatiga ko'ra dunyodagi eng katta elektr stantsiyasidir.

Qadim zamonlardan beri suv tegirmonlarining energiyasi qayta tiklanadigan energiya manbai sifatida sug'orish va mexanik qurilmalar, masalan, tegirmonlar, arra

tegirmonlari, to‘qimachilik tegirmonlari, maishiy liftlar va ruda tegirmonlarida ishlatilgan.

Hozirgi vaqtda suv energiyasidan asosan gidroenergetikada elektr energiya ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Gidroenergetika qazilma energiyalarga juda yaxshi muqobildir, chunki u to‘g‘ridan-to‘g‘ri karbonat angidrid yoki boshqa atmosfera ifloslantiruvchi moddalarni ishlab chiqarmaydi va nisbatan barqaror energiya manbasi bo‘lib xizmat qiladi. Shunga qaramay, u iqtisodiy, sotsiologik va ekologik salbiy tomonlarga ega va daryo yoki baland ko‘l kabi etarli darajada energiya manbasini talab qiladi. [1]

2-rasm: Van Zhen suv porsheni (1290-1333)

3-rasm: Sent-Entoni sharsharasi, Amerika Qo‘shma Shtatlari, bu yerda tegirmonda un ishlab chiqarish uchun suv energiyasidan foydalaniladi

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Dalillar shuni ko'rsatadiki, gidroenergetika asoslari qadimgi yunon sivilizatsiyasiga to'g'ri keladi. [2] Boshqa dalillar shuni ko'rsatadiki, suv g'ildiragi xuddi shu davrda Xitoyda mustaqil ravishda paydo bo'lgan. [2] Suv g'ildiraklari va suv tegirmonlari haqidagi dalillar miloddan avvalgi IV asrda qadimgi Yaqin Sharqqa tegishli. [3] :14 Bundan tashqari, dalillar Sumer va Babil kabi qadimgi sivilizatsiyalarda sug'orish mashinalari yordamida gidroenergetikadan foydalanishni ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suv g'ildiragi suv kuchining dastlabki shakli bo'lib, uni odamlar yoki hayvonlar boshqargan.

Rim imperiyasida suv bilan ishlaydigan tegirmonlar miloddan avvalgi birinchi asrda Vitruvius tomonidan tasvirlangan.[4] Zamonaviy Frantsiyada joylashgan Barbegal tegirmonida kuniga 28 tonnagacha donni qayta ishlaydigan 16 ta suv g'ildiragi bor edi. [5] Rim suv g'ildiraklari, shuningdek, eramizning 3-asr oxiridagi Ierapolis arra zavodi kabi marmarni arralash uchun ishlatilgan. [6]

Gidroenergetikadan erta foydalanishning yana bir misoli hushingda ko'rinadi. Hushing — metall rudalarini qazib olishda sistemagan chiqarilgan suv to'liqining kuchidan foydalanish. Usul birinchi marta Uelsdagi Dolaukoti oltin konlarida miloddan avvalgi 75 yildan boshlab qo'llanilgan. Bu usul Ispaniyada Las Medulas kabi konlarda yanada rivojlangan. Hushing Buyuk Britaniyada O'rta asrlarda va keyingi davrlarda qo'rg'oshin va qalay rudalarini qazib olish uchun keng qo'llanilgan.

Osiyo va Afrikaning katta hududni va boshqa atrofdagi hududlarni qamrab olgan Islom imperiyasida [7] Islom oltin davri va arab qishloq xo'jaligi inqilobi (8-13-asrlar) davrida suv energiyasi keng qo'llanildi va rivojlandi. Yirik gidravlika zavodlari majmualari bilan birga to'liq quvvatidan dastlabki foydalanish paydo bo'ldi. [8] Mintaqada suv bilan ishlaydigan sanoat tegirmonlarining keng qo'llanilgan, shu jumladan qog'oz tegirmonlari, arra tegirmonlari, kema tegirmonlari, shtamplovchi tegirmonlar, po'lat tegirmonlari, shakar tegirmonlari va suv tegirmonlari . 11-asrga kelib, Islom imperiyasining har bir viloyatida Al-Andalus va Shimoliy Afrikadan Yaqin Sharq va Markaziy Osiyogacha bo'lgan sanoat tegirmonlari qo'llagan. [9] Musulmon muhandislari suv tegirmonlari va suv ko'taruvchi mashinalarda tishli mexanizmlarni ishlatganda ham suv turbinalaridan foydalanganlar. Ular, shuningdek,

suv tegirmonlari va suv ko'taruvchi mashinalarni qo'shimcha quvvat bilan ta'minlash uchun ishlatiladigan suv quvvati manbai sifatida to'g'onlardan foydalanishga usta bo'lishgan. [10]

Bundan tashqari, musulmon mexanik muhandisi Al-Jazariy (1136-1206) o'zining „ Aqlli mexanik qurilmalar haqidagi bilimlar kitobi“ kitobida 50 ta qurilma uchun dizaynlarni tasvirlab bergan.

19-asrda frantsuz muhandisi Benoit Fourneyron birinchi gidroenergetika turbinasini yaratdi. Ushbu qurilma 1895 yilda Niagara sharsharasining tijorat zavodida joriy qilingan va u hozir ham ishlamoqda. 20-asr boshlarida ingliz muhandisi Uilyam Armstrong Angliyaning Nortumberlend shahridagi Kregsayddagi uyida joylashgan birinchi xususiy elektr stantsiyasini qurdi va ishlatdi. [11] 1753 yilda frantsuz muhandisi Bernard Forest de Belidor o'zining " Architecture Hydraulique " (Gidrotexnika arxitekturasi) kitobini nashr etdi, unda vertikal o'q va gorizontaal o'qli gidravlik mashinalar tasvirlangan. [12]

4-rasm: Benoit Fourneyron, birinchi gidroenergetika turbinasini yaratgan frantsuz muhandisi

Sanoat inqilobiga ortib borayotgan talab ham rivojlanishga turtki bo'ladi. [13] Britaniyada sanoat inqilobining boshida Richard Arkraytning suv ramkasi kabi yangi ixtirolar uchun asosiy quvvat manbai edi. [14] Garchi suv quvvati ko'plab yirik tegirmon va fabrikalarda bug' quvvatiga o'tgan bo'lsa-da, u 18-19-asrlarda ko'plab kichik operatsiyalar uchun ishlatilgan.

Texnologik taraqqiyot ochiq suv g'ildiragini yopiq turbinaga yoki suv motoriga o'tkazdi. 1848 yilda Lowell's Locks and Canals kompaniyasining bosh muhandisi ingliz-amerikalik muhandis Jeyms B. Frensis 90 % samaradorlik bilan turbinani yaratish uchun ushbu dizaynlarni takomillashtirdi. [15] U turbinani loyihalash muammosiga ilmiy tamoyillar va sinov usullarini qo'llagan. Uning matematik va grafik hisoblash usullari yuqori samarali turbinalarning o'ziga xos oqim sharoitlariga to'liq mos kelishiga imkon berdi. Frensis reaksiya turbinasi hali ham ishlatilmoqda. 1870-yillarda Kaliforniya tog'-kon sanoatida foydalanish natijasida Lester Allan Pelton yuqori samarali Pelton g'ildirak impulsli turbinasini ishlab chiqdi, u Syerra-Nevadaga gidroenergetika foydalanadi.

Kamchiliklari va cheklovlari

Gidroenergetikaning ayrim kamchiliklari aniqlangan. GES yaqinida yashovchi odamlar qurilish vaqtida yoki suv omborlari qirg'oqlari beqaror bo'lganda ko'chiriladi.

To'g'on va suv omborlari daryo ekotizimlariga katta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, masalan, ba'zi hayvonlarning yuqoriga qarab harakatlanishining oldini olish, quyi oqimda chiqarilgan suvni sovutish va kislorodsizlantirish va zarrachalarning cho'kishi natijasida ozuqa moddalarini yo'qotish. [16] Katta va chuqur to'g'on va suv omborlari o'simliklari suv ostida chirigan o'simliklardan issiqxona gazlari emissiyasini keltirib chiqaradigan katta maydonlarni qamrab oladi. Bundan tashqari, boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalariga qaraganda pastroq bo'lsa-da, gidroenergetika issiqxona gazi bo'lgan metan gazini ishlab chiqarishi aniqlangan. Bu organik moddalar suvning kislorodsizlanishi tufayli rezervuar tubida to'planganda sodir bo'ladi. [17] Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, to'g'onlar va suv omborlari qurilishi ba'zi suv jonzotlari turlarining yashash joylarini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Elektr Energiyasi

Gidroenergetikada global elektr energiyasining qariyb 15 foizini ishlab chiqaradi va 35 dan ortiq mamlakatlar uchun umumiy elektr energiyasining kamida 50 foizini ta'minlaydi. [18]

Gidroelektrenergiyasini ishlab chiqarish uchastkaning balandligi tufayli mavjud bo'lgan suvning potentsial energiyasini yoki harakatlanuvchi suvning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantirishdan boshlanadi.

Gidroelektrostantsiyalar energiyani yig'ish usullari bo'yicha farqlanadi. Bir turi to'g'on va suv omborini o'z ichiga oladi. To'g'onni suv omboriga bog'laydigan kanallardan o'tib, elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun foydalanish uchun suv omboridagi suv talab bo'yicha mavjud. Suv elektr energiyasini ishlab chiqaradigan generatorga ulangan turbinani aylantiradi.

Boshqa turi daryo bo'yidagi stansiya deb ataladi. Bunday holda, suv oqimini nazorat qilish uchun to'siq quriladi, suv ombori yo'q. Daryo elektr stansiyasi uzluksiz suv oqimiga muhtoj va shuning uchun talab bo'yicha quvvatni ta'minlash imkoniyati kamroq. Oqayotgan suvning kinetik energiyasi energiyaning asosiy manbai hisoblanadi.

Ikkala dizaynda ham cheklolvar mavjud. Misol uchun, to'g'on qurilishi yaqin atrofdagi aholiga noqulaylik tug'dirishi mumkin. To'g'on va suv omborlari yaqin atrofdagi katta hajmdagi joyni egallaydi. [19] Bundan tashqari, suv omborlari quyi oqimdagi yashash joylariga zarar etkazish kabi katta ekologik oqibatlariga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, daryo oqimi loyihasining cheklanishi elektr energiyasini ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi hisoblanadi, chunki jarayon mavsumiy daryo oqimining tezligiga bog'liq. Bu shuni anglatadiki, yomg'irli mavsum qurg'oqchilik mavsumiga nisbatan elektr energiyasi ishlab chiqarishni oshiradi. [20]

Gidroelektrostantsiyalarning o'lchamlari har xil bo'lishi mumkin, mikro GES deb ataladigan kichik stansiyalardan tortib, butun mamlakatni energiya bilan ta'minlaydigan yirik stansiyalargacha. 2019 yil holatiga ko'ra, dunyodagi eng yirik beshta elektr stantsiyalar to'g'onlari asosida qurilgan an'anaviy GES lardir. [21]

Gidroelektrenergiyasi, shuningdek, nasosli saqlash bilan har xil balandlikdagi ikkita rezervuar o'rtasida potentsial energiya shaklida energiyani saqlash uchun ishlatilishi mumkin. Suv talab yuqori bo'lganda yoki elektr energiyasi (EE) tizimida yetishmovchilik bo'lgan paytda EE. ishlab chiqarish uchun, kam talab davrida yuqori

suv omborlariga suv qayta nasoslar orqali qayta to'kiladi. Bunday tipdagi stansiyalar Gidroakumlatsion elektr stansiyalar (GAES) deb ataladi.

Gidroenergetika bilan elektr energiyasini ishlab chiqarishning boshqa shakllariga okeanlar, daryolar va inson tomonidan yaratilgan kanal tizimlaridan elektr energiyasini ishlab chiqarishgacha bo'lgan oqim energiyasidan foydalanadigan oqim generatorlari kiradi.

5-rasm: An'anaviy to'g'onli gidroinshoot. Gidroenergetikada ishlab chiqarishning eng keng tarqalgan turi hisoblanadi.

6-rasm: Vashington shtatidagi Bridjport yaqinidagi b osh Jozef Dambasi katta suv omboriga ega bo'lmagan yirik daryo stansiyasidir .

7-rasm: Shimoli-gʻarbiy Vetnamdagi Mikro GES

Yomgʻir energiyasi

Yomgʻir tabiatdagi oxirgi foydalanilmagan energiya manbalaridan biri“ deb nomlanadi. Yomgʻir yogʻganda, toʻgʻri ishlatilsa, ulkan elektr salohiyatiga ega boʻlgan milliardlab litr suv tushishi mumkin. [22] Yomgʻirdan energiya ishlab chiqarishning turli usullari, masalan, yomgʻir tomchilari taʼsirida energiyadan foydalanish boʻyicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu yangi va rivojlanayotgan texnologiyalar sinovdan oʻtkazilayotgan, prototipi va yaratilishi bilan juda erta bosqichda. Bunday energiyasi yomgʻir energiyasi deb ataladi. [23] [24]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bartle, Alison (2002). "Hydropower potential and development activities". *Energy Policy* 30 (14): 1231–1239. doi:10.1016/S0301-4215(02)00084-8.
2. Jump up to:2,0 2,1 Munoz-Hernandez, German Ardul. *Modelling and Controlling Hydropower Plants*. London: Springer London, 2013. ISBN 978-1-4471-2291-3.
3. Reynolds, Terry S.. *Stronger than a Hundred Men: A History of the Vertical Water Wheel*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983. ISBN 0-8018-7248-0.
4. Oleson, John Peter. *Greek and Roman mechanical water-lifting devices: the history of a technology*. Springer, 30 Jun 1984 — 373 bet. ASIN 9027716935. ISBN 90-277-1693-5.

5. Hill, Donald. A History of Engineering in Classical and Medieval Times. Routledge, 2013 — 163–164 bet. ISBN 9781317761570.
6. Hamidjonov Zuhridin, Abdullaev Abduvokhid, Ashurov Abdulahad, & Ergashev Komiljon Ravshan O'G'Li (2021). REACTIVE POWER COMPENSATION IN POWER GRIDS. Universum: технические науки, (11-6 (92)), 87-90.
7. Hamidjonov, Z. M. (2022). O 'zbekiston Respublikasida qayta tiknadigan energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari. HTЖ ФерПИ, спец, (6), 112-116.
8. Hamidjonov, Z. M. (2022). Elektr uzatish liniyalarida quvvat o 'tkazuvchanligini qobiliyatini oshirish usullari. HTЖ ФерПИ, спец, (6), 64-69.
9. Hamidjonov, Z. M. "Elektr energiyasini tejash usullari." HTЖ ФерПИ, спец 6 (2022): 184-186.
10. Hamidjonov Zuhridin, & Isroilova Saida. (2022). ELEKTR ENERGIYASINI TEJASH MASALALARI. Involta Scientific Journal, 1(7), 69–72. Retrieved from <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/243>
11. Farxodjon o'g'li, R. M., & Zuriddin Ma'rufjon o'g, X. (2019). ISSIQLIK ELEKTR MARKAZI TURBOGENERATORLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Техник тадқиқотлар журналі, (4).
12. Z.M. Hamidjonov. (2022). ELEKTR UZATISH LINIYALARIDA QUVVAT O'TKAZUVCHANLIGINI OSHIRISH . Innovations in Technology and Science Education, 1(2), 75–81. Retrieved from <http://humoscience.com/index.php/itse/article/view/61>
13. Эралиев Абдинаби Хакимович, Хамиджонов Зухриддин Маръуфжон Угли, Рахимов Миркамол Фархотжон Угли, & Абдуллаев Абдувохид Абдугаппар Угли (2019). Повышение эффективности турбогенераторов в теплоэлектрических центрах. European science, (6 (48)), 37-40.
14. Зухриддин Маъруфжонугли Хамиджонов (2020). ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ. Science and Education, 1 (9), 265-270.

15. Hamidjonov Zuhridin (2021). ELEMENTS OF POWER GRID DESIGN. *Universum: технические науки*, (11-6 (92)), 91-93.
16. Hamidjonov, Z. (2021). Elements of power grid design. *Uzbekistan Journal of Engineering and Technology*.
17. Mirkamol, R., & Zuriddin, X. (2019). Увеличение эффективности турбогенераторов теплового электрического центра. *Journal of Technical sciences*, (3), 10-13.
18. Nabiev Makhmud Bozorovich, Khomidzhonov Zukhriddin Mayrufjon Ugli, Latipova Mukhayyo Ibragimjanovna, Abdullaev Abduvokhid Abdugappar Ugli, Ergashev Komiljon Ravshan Ugli, & Rakhimov Mirkamol Farkhodjon Ugli (2019). Obtaining and researching of thermoelectric semiconductor materials for high-efficiency thermoelectric generators with an increased efficiency coefficient. *Проблемы современной науки и образования*, (12-2 (145)), 69-73.
19. Kh, E. A., Hamidjonov, Z. M., Rakhimov, M. F., & Abdullaev, A. A. (2019). Increasing efficiency of turbo generators in heat electric centers. *European science*, (6), 48.
20. Жабборов Тулкин Камолович, Насретдинова Феруза Набиевна, Назиржонова Шохнозахон Собировна, Хомиджонов Зухриддин Маъруфжон Угли, Рахимов Миркамол Фарходжон, & Бойназаров Бекзод Бахтиёрович (2019). Использование системы АСКУЭ для повышения энергетической эффективности процессов анализа потребления электроэнергии. *Вестник науки и образования*, (19-2 (73)), 13-15.
21. Hamidjonov Zuhridin, & Shuxratova Sojidaxon. (2022). ASKUE TIZIMINING TARKIBIY TUZILMASI. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(1), 51–57. Retrieved from <http://humoscience.com/index.php/itse/article/view/8>
22. Hamidjonov.Z.M (2022). Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini elektr o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish usullari. *НТЖ ФерПИИ*, 2022, 1(1), 191-195.

23. Nabievna, N. F., Valijonua, A. A., & Abdulvosievna, K. F. (2020). Efficiency of using information resources and technology in students research work. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10, 1680-1684.
24. Комолддинов Сохибжон Солиджон Ўғли, Кодиров Афзал Ахрор Ўғли, Ашуров Абдулахад Валижон Ўғли, & Тухтасинов Саидисломхон Хасанхон Ўғли (2022). РЕГУЛИРОВКА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В УСТРОЙСТВЕ АВТОКОМПЕНСАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ФАЗЫ). *Universum: технические науки*, (5-9 (98)), 49-54.
25. Qodirov A. A, Ashurov A. V. (2022). Irrigatsiya nasoslarining energiya samaradorligini ashirishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish. *FarPI Respublika ilmiy-texnika jurnali*, 64-68
26. Эргашев Комилжон Равшан Угли, Ашуров Абдулахад Валижон Угли, & Бойназаров Бекзод Бахтиёрович (2021). МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ. *Universum: технические науки*, (11-5 (92)), 58-62.
27. Ashurov, A. V. (2020). Efficiency of using information resources and technology in students' research work. *ACADEMIKA An International Multidisciplinary Research Journal*, (11), 1686-1689
28. Ashurov A. V, Nasretdinova F. N, Qobilov M. X. (2022). Havo liniyalarida toj razryadining hosil bo'lishi va ularni bartaraf qilish usullarini tadqiq etish. *FarPI Respublika ilmiy-texnika anjumani materiallari*, 152-158
29. Halilova, F. A. Nasretdinova, F. N. Ashurov, A. V. (2021). Ta'limda o'quv faollikni oshirish omillari. *ACADEMICIA: Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali*, 4(11), 1090-1094
30. Kamoliddinov S. S., Qodirov A. A., Ashurov A. V., To'xtasinov S. X. (2022). Регулировка изменения напряжения в устройстве автокомпенсации (на примере одной фазы). *UNIVERSUM Технические наука*, 5(98),
31. Hamidjonov Z.M. (2021) ELEKTR ENERGETIKASI TA'MINOTI TIZIMI UZLUKSIZLIGINI TA'MINLASH DOLZARB MUAMMOLARINING SAMARADOR YECHIMLARI 1, 19-21.

32. Абдулхамидов, А. А. Абдуллаев Абдувохид. Муминов Бобур
Применение виртуальной лаборатории в учебной работе, 64-65.

33. Abdullaev, A. (2020). ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА
ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель
главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены
редакционной коллегии, 44.

34. Исмоилов Иброхимжон Келдибоевич, & Турсунов Дониёр
Абдусалимович (2020). ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РОБАСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНХРОННЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ. Universum: технические науки, (12-5 (81)), 28-31.